

УДК 377.112.4

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД**

Мыхнюк М.И., Марковская О.Е.

*Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Симферополь, Россия
E-mail: o.markovskay@kipu-rc.ru*

Статья посвящена вопросам совершенствования механизмов педагогической рефлексии, которая рассматривается как средство совершенствования деятельности преподавателей технических дисциплин профессиональных образовательных организаций в условиях взаимопосещения занятий. Охарактеризованы виды и функции педагогической рефлексии. Рассмотрено содержание основных технологий анализа учебных занятий (психологического, дидактического, поэтапного, комплексного, системного). Приведены результаты исследования затруднений преподавателей технических дисциплин при проведении анализа результатов взаимопосещения учебных занятий.

Ключевые слова: рефлексия, педагогическая рефлексия, преподаватель технических дисциплин, взаимопосещение учебных занятий.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития системы профессионального образования ставит перед педагогами задачи целенаправленного, системного и последовательного совершенствования различных видов профессионально-педагогической деятельности. Управление процессом профессиональной подготовки специалистов среднего звена требует от преподавателей технических дисциплин высокого уровня сформированности механизмов самоанализа, рефлексии, а в следствие и коррекции способов действий, позволяющих оценивать эффективность проведенных учебных занятий, стиль преподавания и влияние его на уровень сформированности знаний и умений обучающихся. *Цель статьи* – обоснование методики оценивания качества учебных занятий преподавателями технических дисциплин на основе механизмов педагогической рефлексии.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Важной составляющей процесса профессионально-педагогической деятельности преподавателей технических дисциплин является рефлексия, направленная на выявление, осознание и оценку своих действий в различных

ситуациях. Понятие «рефлексия» впервые было введено в XVII в. Дж. Локком, который акцентировал свое внимание на том, что рефлексия – это процесс, способствующий накоплению новых идей; процесс самопознания объектом внутренних психических актов и состояний [1]. В психологии рефлексия рассматривается как анализ внутренних ценностей с учетом нового опыта [2]. С позиции педагогики рефлексия определяется не только знаниями и пониманием самого себя, но и осознанием того, как другие личности понимают рефлексирующего, его особенности, эмоциональные реакции и негативные представления, связанные с познанием [1, с.504]. По мнению исследователей, педагогическая рефлексия помогает преподавателям на основе результатов своей деятельности осуществлять корректировку действий, планирование целей и способов дальнейшего их совершенствования.

В профессионально-педагогической деятельности преподавателей технических дисциплин определяются следующие виды рефлексии:

– *методологическая*, направленная на познание методологических механизмов проектирования деятельности педагога по совершенствованию управления образовательным процессом;

– *методическая*, способствующая самоанализу, самооценке применяемых организационных форм, методов и технологий обучения и воспитания, а также осуществлению на основе полученных результатов коррекции комплексного их использования в соответствии с целями и задачами этапа профессиональной подготовки специалистов среднего звена;

– *технологическая*, предполагающая познание сущности и содержания педагогических и производственных процессов, организации и управления развитием технологического и технического мышления обучающихся [1; 2].

Следовательно, опыт самопознания и самоанализа позволяет преподавателям распознавать внутренние процессы, происходящие в собственном сознании и приводить свои действия в соответствие с потребностями, связанными с совершенствованием качества преподавания технических дисциплин [2; 3].

Специфика профессионально-педагогической деятельности преподавателей технических дисциплин позволяет выделить следующие функции рефлексии этой деятельности, каждая из которых отображает разные способы решения учебных задач. Так, реализацию духовно-нравственных ценностей, формирование этических отношений между субъектами образовательного процесса обеспечивает *гуманистическая* функция. *Гносеологическая* функция способствует определению преподавателями способов их личностного и профессионального совершенствования и саморазвития, прогнозирования содержания профессионально-педагогического совершенствования и путей его реализации. *Компенсаторная* функция связана с приобретением недостающих знаний и умений как в профессиональной отрасли, так и в области дидактики и методики преподавания. *Коммуникативная* функция способствует выработке и совершенствованию способов и приемов педагогической коммуникации, соответствующих требованиям профессиональной этики, культуры общения в целом. *Диагностическая* функция направлена на выявление реального состояния

преподавания технических дисциплин, осуществления контроля и учета результатов преподавания, учения [4; 5].

Таким образом, выделенные функции находятся в тесной взаимосвязи и создают основу для профессионально-педагогического совершенствования преподавателей технических дисциплин вследствие рефлексии своих действий как в процессе самоанализа, так и в процессе анализа результатов взаимопосещения учебных занятий. Взаимопосещение учебных занятий направлено на наблюдение за действиями педагога в процессе учебного занятия с последующей рефлексией этой деятельности и на основе ее результатов как представления педагогу положительных элементов, так и фиксирования проблем, негативно влияющих на эффективность учебного процесса, высказанных посещающим в виде предложений и пожеланий. Необходимо учитывать, что взаимопосещение учебных занятий, в первую очередь, направлено на обмен опытом преподавания, использования инновационных технологий, демонстрацию уровня педагогического мастерства, выработку индивидуального стиля преподавания.

В педагогической практике применяются различные виды рефлексии учебных занятий [6; 7; 8; 9; 10]. Рассмотрим сущность и содержание основных технологий анализа учебных занятий.

Психологический анализ учебного занятия предполагает анализ таких элементов учебного занятия:

– проектирование психологической цели занятия (проектирование способов развития обучающихся, использование отдельных способов психологического влияния, методических приемов, обеспечивающих развитие обучающихся);

– стиль занятия (определение содержания и структуры в соответствии с принципами развивающего обучения, особенностями самоорганизации деятельности педагога);

– организация познавательной деятельности обучающегося (подготовка обучающихся к восприятию учебной информации; активизация мыслительной деятельности обучающихся в процессе формирования новых знаний, закрепления результатов учебной деятельности на занятии; формирование наблюдательности у обучающихся; степень самостоятельности мышления обучающихся, приемы педагога для осознанного запоминания учебной информации);

– поведение обучающихся на занятии (активность, работоспособность, реакции на успехи и неудачи, отношение обучающихся к педагогу, его замечаниям, взаимодействие обучающихся между собой);

– результаты занятия (достижение цели занятия в процессе организации учебно-познавательной деятельности обучающихся; наличие интереса и внимания у обучающихся, развитие у них психических процессов; уровень усвоения обучающимися учебного материала; общие выводы, оценка, пожелания).

Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что предложенная технология психологического анализа учебных занятий не исключает применения других видов рефлексии.

Дидактический анализ учебного занятия предполагает интеграцию таких составляющих, как цель, содержание обучения, формы организации учебной

деятельности, методы и технологии обучения. Эффективность профессиональной подготовки специалистов среднего звена в значительной степени зависит от выбора методов деятельности педагога и обучающихся. Выбор комплекса методов зависит от дидактической цели, содержания учебного материала, методического сопровождения, этапа учебного занятия, интеллектуальных особенностей обучающихся. В процессе наблюдения за использованием на занятии средств обучения необходимо определять их педагогическую целесообразность и эффективность, рациональность выбора, что обеспечивает развитие познавательных способностей обучающихся, доступность усвоения учебного материала, демонстрации сложных технологических процессов. Формы организации учебного процесса на занятии объединяют элементы дидактической системы: содержание, методы, средства. К основным параметрам оценки эффективности выбора и использования форм организации обучения на занятии относятся: рациональный выбор фронтальной, групповой и индивидуальной форм; структура и содержание организационных форм; рациональный выбор и применение оптимальных методов обучения (традиционных, активных и интерактивных) в зависимости от применения конкретной организационной формы с учетом положений ведущих дидактических принципов. Следовательно, рефлексия эффективности дидактического аспекта учебного занятия предполагает синтез оценки реализации его основных элементов.

Поэтапный анализ учебного занятия проводится с целью рефлексирования действий педагога в процессе организационного этапа, этапа актуализации опорных знаний, усвоения новых знаний и способов действий, этапа формирования новых способов действий, этапа инструктирования выполнения домашнего задания. Данный вид рефлексии действий педагога является может осуществляться в виде анализа одного или нескольких этапов по желанию педагога, посещающего занятия.

Комплексный анализ учебного занятия направлен на рефлексию уровня сформированности профессионализма педагога, его педагогического мастерства через комплекс психолого-педагогических и методических знаний, умений, личностных и профессиональных качеств.

Системный анализ эффективности деятельности преподавателей технических дисциплин на учебном занятии является самым сложным и предполагает следующую структуру наблюдения: организация учебной деятельности педагога в процессе занятия; рефлексия эффективности основных способов деятельности преподавателя; рефлексия основных профессиональных качеств педагога; рефлексия интеллектуальных качеств преподавателя; рефлексия личностных качеств обучающихся на занятии; рефлексия результатов проведенного занятия.

Для осуществления рефлексии проведенного занятия на основе методики наблюдения мы разработали критерии и показатели психологического, дидактического, поэтапного, комплексного и системного анализа учебных занятий для преподавателей технических дисциплин профессиональных образовательных организаций. В эксперименте приняли участие 176 преподавателей технических дисциплин и 16 экспертов (методистов образовательных организаций, наставников, опытных педагогов). Участникам эксперимента были предложены технологические карты для оценивания занятия при взаимопосещении. При разработке структуры и

содержания технологических карт мы учитывали разновидности анализа занятия и в соответствии с этим, объект наблюдения. Одна из самых распространенных карт, используемых педагогами в процессе взаимопосещения занятий, предполагает следующую структуру: этапы учебного занятия и их содержание, рефлексия деятельности преподавателя и деятельности обучающихся.

Следующая технологическая карта была разработана с учетом рефлексии основных аспектов занятия: организационного, методического, психологического, воспитательного. Одним из показателей методического аспекта являлось использование педагогом интерактивных форм и методов обучения, новых педагогических и производственных технологий. Структура технологической карты оценивания учебного занятия на основе системного анализа предполагала оценивание следующих аспектов деятельности педагога: организационного (мотивация предстоящей деятельности, вовлечение обучающихся в активную учебную деятельность, обеспечение положительной психологической среды, поддержание дисциплины на занятии); содержательного аспекта (научный уровень изложения учебного материала, уровень владения технологическими терминами, системой технологических знаний); проектного аспекта (проектирование структуры и содержания учебного занятия соответствующей профессиональной направленности с учетом междисциплинарных связей, проектирование дидактических средств в виде технической и технологической документации, ориентация деятельности обучающихся на выполнение различного рода проектов); коммуникативного аспекта (уровень культуры речи преподавателя, уровень сформированности педагогического такта, соблюдение педагогической этики, педагогическое мастерство в целом).

В процессе исследования проблемы взаимопосещения занятий преподавателями технических дисциплин профессиональных образовательных организаций было выявлено, что они нуждались в педагогической поддержке по осуществлению комплексного анализа учебных занятий. В частности, затруднения при оценивании проектирования психологической цели занятия испытывали затруднения 22% преподавателей, организации познавательной деятельности обучающихся – 51% преподавателей, поведения обучающихся на занятии – 15% преподавателей, развития психологических процессов обучающихся – 12% преподавателей. В процессе взаимопосещения занятий с целью оценивания эффективности профессионально-педагогической деятельности преподавателей технических дисциплин в соответствии с требованиями системного анализа занятий было выявлено, что 21% педагогов затруднялись в правильном оценивании уровня сформированности профессиональных качеств личности педагога таких, как: педагогическая эрудиция, интуиция, инициативность, креативность, толерантность, профессиональный интеллект; 10% педагогов – при оценивании владения педагогической техникой и способами разрешения педагогических конфликтов.

С целью оказания методической помощи преподавателям нами были разработаны методические рекомендации по организации процесса коллективного взаимопосещения занятий у опытных педагогов с последующим системным анализом содержания показателей и обсуждением результатов. Значительная роль в

обосновании оценки действий преподавателей технических дисциплин на занятии отводится наставникам, методистам, председателям методических (цикловых) комиссий, администрации образовательной организации. Данные вопросы выносились на обсуждение во время семинаров-практикумов, мастер-классов с целью совершенствования тех недостаточных знаний и умений педагогов, которые были в процессе взаимопосещения учебных занятий.

ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эффективность действия преподавателей технических дисциплин оценивается показателями, которые лежат в основе дидактического, методического, комплексного и системного анализа учебных занятий. В свою очередь, технология анализа занятий и ее результативность рассматривается как целенаправленный процесс наблюдения и оценивания состояния реализации преподавателем организационной, проектной, технологической и коммуникативной составляющей образовательного процесса, уровня сформированности профессиональных знаний и умений будущих специалистов среднего звена.

Список литературы

1. Педагогика : большая современная энциклопедия / [сост. Е. С. Рапацевич]. – Минск : Современное слово, 2005. – 720 с.
2. Маклаков А.Г. Общая психология : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2008. – 582 с.
3. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионалов / А. А. Деркач. – М. : Московский психол.-соц. и-т ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 752 с.
4. Киселева С.П. Взаимопосещения учебных занятий как форма педагогической рефлексии: цели, содержание, методические и организационные аспекты / С.П. Киселева // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – №2, Т.8. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/44PDMN220.pdf> (доступ: 06.11.2025).
5. Тархан Л.З. Самообразовательная деятельность преподавателя высшей школы как фактор профессионально-педагогического развития / Л. З. Тархан, М. И. Мыхнюк // Педагогическое образование в России. – 2025. – № 2. – С. 34-42.
6. Арпентьева М.Р. Направления и технология психологического анализа учебного занятия / М. Р. Арпентьева // Профессиональное образование в современном мире. – 2018. – Т.8, №1. – С.1717-1726.
7. Кунаковская Л.А. Методики психолого-педагогического анализа занятия в рефлексивном обучении / Л.А. Кунаковская, Е.В. Кривотулова, М.Р. Арпентьева // Профессиональное образование в России и за рубежом. – №4 (48). – 2022. – С. 136-144.
8. Лаптиева Г.Г., Иванова Н.А. Критерии анализа и самоанализа современного анализа урока в начальной школе / Г.Г. Лапиева, Н.А. Иванова // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – №59-4. – С. 65-38.
9. Психологический анализ урока / сост. Н.Г. Капустина. – Шадринск, 2005. – 69 с.
10. Титова Л. В. Взаимопосещение занятий как инструмент поднятия качества образования // Наука и образование. – 2023. – №1. – URL: <https://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/5396/5604> (дата обращения: 06.11.2025).

**PEDAGOGICAL REFLECTION AS A MEANS OF IMPROVING THE
TEACHER'S ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF MUTUAL VISITS TO
CLASSES: A PRACTICE-ORIENTED APPROACH**

Мыхнюк М.И., Марковская О.Е.

*Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: o.markovskay@kipu-rc.ru*

This article explores ways to improve pedagogical reflection, which is seen as a means of enhancing the performance of technical teachers in professional educational organizations through mutual class attendance. The article explores the various types of pedagogical reflection (methodological, methodological, and technological). Its functions (humanistic, epistemological, compensatory, communicative, and diagnostic) are outlined, each reflecting different approaches to solving educational problems. The article also examines the main techniques for analyzing classroom activities (psychological, didactic, step-by-step, comprehensive, and systemic). Psychological analysis encompasses the design of the psychological goal of the lesson, the style of the lesson, the organization of the student's cognitive activity, the behavior of students during the lesson, and the results of the lesson. A didactic analysis of a lesson involves analyzing it from the perspective of key didactic categories (implementation of didactic principles, selection of teaching methods, techniques, and tools, didactic processing of lesson material, pedagogical guidance of students' independent cognitive activity, etc.). A step-by-step analysis of a lesson is conducted with the aim of reflecting on the teacher's actions during the organizational stage, the stage of updating background knowledge, assimilation of new knowledge and methods of action, the stage of developing new methods of action, and the stage of instructing students on how to complete homework. A comprehensive analysis of a lesson is aimed at reflecting on the level of development of the teacher's professionalism, their pedagogical skills through a set of psychological, pedagogical, and methodological knowledge, skills, and personal and professional qualities. A systems analysis of the effectiveness of technical discipline teachers in a lesson involves analyzing the organization of the teacher's educational activities in the lesson, the effectiveness of the teacher's main methods of activity, their main professional and intellectual qualities, the personal qualities of students, and the results of the lesson. The article presents the structure of technological maps developed by the authors for analyzing lesson plans during mutual visits. The article presents the results of a study of the difficulties faced by teachers of technical disciplines when analyzing the results of mutual visits to classes.

Keywords: reflection, pedagogical reflection, teacher of technical disciplines, mutual visits to classes.

References

1. *Pedagogy: a great modern encyclopedia*, compiled by E. S. Rapatsevich, 720 p. (Minsk: Sovremennoe slovo, 2005).
2. Maklakov A.G. *General Psychology: a textbook for students of higher education institutions*, 582 p. (St. Petersburg: Piter, 2008).

3. Derkach A.A. *Acmeological foundations of professional development*, 752 p. (Moscow: Moscow Psychological-Social Institute; Voronezh: MODEK, 2004).
4. Kiseleva S.P. Mutual visits to classes as a form of pedagogical reflection: goals, content, methodological and organizational aspects, *World of Science. Pedagogy and Psychology*, **2**, 8 (2020), URL: <https://mir-nauki.com/PDF/44PDMN220.pdf> (accessed: 06.11.2025).
5. Tarkhan L.Z. Self-educational activities of higher education teachers as a factor in professional and pedagogical development, *Pedagogical education in Russia*, **2**, 34 (2025).
6. Arpentyeva M.R. Directions and technology of psychological analysis of a lesson, *Professional education in the modern world*, **8**, **1**, 1717 (2018).
7. Kunakovskaya L.A. Methods of psychological and pedagogical analysis of a lesson in reflective learning, *Professional education in Russia and abroad*, **4**, 48, 136 (2022).
8. Laptieva G.G., Ivanova N.A. Criteria for analysis and self-analysis of modern lesson analysis in primary school, *Problems of modern pedagogical education*, **59-4**, 65 (2018).
9. *Psychological analysis of a lesson*, compiled by N.G. Kapustina, 69 p. (Shadrinsk, 2005).
10. Titova L.V. Mutual attendance of classes as a tool for improving the quality of education, *Science and education*, **1** (2023). URL: <https://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/5396/5604> (accessed: 06.11.2025).